

**«ВСЕ СУЩЕЕ МЕЧЕНО ВРЕМЕНЕМ»: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СТИХОТВОРЕНИЙ Ю.Д. ЛЕВИТАНСКОГО**

**«EVERYTHING THAT EXISTS IS MARKED BY TIME»:
INTERPRETATION OF POEMS BY Y.D. LEVITANSKY**

НИКОЛАЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

NIKOLAEVA MARIA VALERYEVNA,

Kaluga State University after K. E. Tsiolkovsky.

Научный руководитель: Балашова Елена Анатольевна,

доктор филологических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

Scientific supervisor: Balashova Elena Anatolyevna,

doctor of philological sciences, docent,

Kaluga State University after K.E. Tsiolkovsky.

В данной статье представлен целостный анализ стихотворений Ю.Д. Левитанского «Что я знаю про стороны света?» и «Приближаясь к спокойному устью...». Исследуются идейно-тематическая общность произведений, а также особенности их структуры и элементы поэтики Ю.Д. Левитанского. Определяются некоторые ведущие мотивы сборника стихотворений «Стороны света» на основе выбранных текстов. Особое внимание уделяется изучению роли художественных средств выразительности, которые использует автор, в контексте субъективной организации текста и общего замысла произведений.

This article presents a holistic analysis of Y.D. Levitansky's poems «What do I know about the sides of the world? » and «Approaching the calm estuary...». The ideological and thematic commonality of the works, as well as features of their structure and elements of Y.D. Levitansky's poetics are studied. Some leading motifs of the collection of poems «Sides of the World» on the basis of selected texts are determined. Special attention is paid to the study of the role of artistic means of expression used by the author in the context of the subjective organization of the text and the general idea of the works.

Ключевые слова: *русская поэзия XX века, Ю.Д. Левитанский, война, жизненный опыт, лирический субъект, метафора, мотив.*

Key words: *russian poetry of the twentieth century, Y.D. Levitansky, war, life experience, lyrical subject, metaphor, motif.*

Актуальность нашего исследования состоит в том, что подробный анализ выбранных стихотворений позволяет выявить некоторые характерные особенности поэтики Ю.Д. Левитанского, установить связи между его текстами в рамках одного сборника, определить место произведения в творчестве автора. Исследование проводилось на основе сборника стихов Ю. Д. Левитанского «Стороны света». Сборник «Стороны света» вышел в 1959

году. В нем уже отчетливо проявляется главная особенность его поэзии – необыкновенное сочетание вечного и земного, космического и самого обыденного. Ю. Д. Левитанский пишет о важных «сторонах» своей жизни: о войне, о погибших друзьях, о трудностях созидания новой жизни, о любви, о природе и искусстве. Герой его поэзии горячо любит жизнь и верит в человека, в его творческую силу. Стихи Юрия Левитанского привлекают поэтичностью, целомудренной искренностью чувств [3].

Цель работы – определить идейные и композиционные особенности выбранных произведений, обозначить основные мотивы и функции художественных средств.

Сборник состоит из 56 стихотворений.

В работе использовался метод имманентного анализа текста.

В произведении Юрия Левитанского «Что я знаю про стороны света?» судьба человека заключена в неопределенные границы «незнакомых сторон света», яркие короткие вспышки освещают сознание лирического субъекта, открывая галерею прожитых лет:

Что я знаю про стороны света?
Вот опять, с наступлением дня,
недоступные стороны света,
как леса, обступают меня.
Нет, не те недоступные земли,
где дожди не такие, как тут,
где живут носороги и зебры
и тюльпаны зимою цветут,
где лежат на волнах кашалоты,
где на ветках сидят какаду...
Я сегодня иные широты
и долготы имею в виду. Вот в распахнутой раме рассвета
открываются стороны света.
Сколько их?
Их никто не считал.
Открывается Детство,
и Старость.
И высокие горы Усталость.
И Любви голубая дорога.
И глухие низины Порока.
И в тумане багровом Война —
есть такая еще сторона
с небесами багрового цвета.
Мы закроем вас,
темные стороны света! Сколько есть неоткрытых сторон!
Все они обступают меня,
проступают во мне,
как узоры на зимнем окне,
очень медленно тают,
и вновь открываются
в раме рассвета
неоткрытые стороны света [4].

Стихотворение начинается риторическим вопросом: «Что я знаю про стороны света» (Могу ли я вообще что-то знать про них?). Достаточно ли испытанных чувств, пережитых

страданий, допущенных ошибок, чтобы облечь Любовь и Войну, Детство и Старость, Порок и Усталость в конкретные формы? В первой строке лирический субъект подчеркивает свое незнание, неспособность указать «широты и долготы» этих неизведанных сторон света, поскольку они еще более загадочны, чем «недоступные земли, / где дожди не такие, как тут, / где живут носороги и зебры / и тюльпаны зимою цветут, / где лежат на волнах кашалоты, / где на ветках сидят какаду...». Эти земли хотя и недоступны, но реальны, они существуют в системе координат человека, их можно объездить, увидеть на снимках. А как быть с тем, что не поддается органам чувств, что вневременно и не вписывается в короткий жизненный цикл человека, остается где-то за пределами? «Сколько их? Их никто не считал».

Тема быстротечности жизни, идея её недоступности для понимания людьми подробно раскрываются в произведении через большое количество образов, сменяющих друг друга. Лирический герой мысленно пускается в небольшое путешествие по «высоким горам», «голубым дорогам», «глухим низинам» памяти. Кажется, что все понятно и изведано, что скудный в сравнении с вечностью человеческий опыт позволяет дать название тем тайным законам природы, по которым живет лирический субъект. Однако всю его линию жизни, каждую остановку на пути можно уложить на карте времени, соединив незнакомые стороны света: Детство, Любовь, Порок, Война, Усталость, Старость. Лирический субъект делает шаг назад, просматривает киноленту своей жизни, силясь дать ей определение, подобрать подходящие понятия, нащупать ориентиры в «лесу», который его «обступает». Но осознать и понять неосознаемое и невидимое – то, что за пределами его узкой жизненной тропы, – невозможно. Именно поэтому и в тексте произведения, и при его интерпретации прилагательные с отрицательной приставкой НЕ и другие формы отрицания на лексическом уровне [2, с. 238] позволяют увидеть эту разницу между внутренним миром человека и миром его окружающим, а также пропасть между его личным опытом и вопросами вечности: «стороны света» «недоступны, незнакомы, неоткрыты», «дожди, не такие, как тут», «их никто не считал». Анафора и многосоюзие помогают представить минуту рассвета, когда всё, что было окутано туманом, вдруг приобретает ясность, и картины одна сменяют другую: «И высокие горы Усталость. / И Любви голубая дорога. / И глухие низины Порока. / И в тумане багровом Война». Эти же стилистические фигуры, а также сравнение, используются при описании других «недоступных земель», «где дожди не такие, как тут». Происходит как бы сужение пространства: вокруг субъекта произведения только «недоступное», странное (как зримое, так и незримое), он все время находится в поиске. Умолчание «где на ветках сидят какаду...» еще раз подтверждает: лирический субъект не понимает мира вокруг, отличного от того, что он видел и чувствовал, а список «странностей» можно продолжать и продолжать. Рефрен «в распахнутой раме рассвета открываются стороны света» создает кольцевую композицию: лирический субъект ходит по кругу, ему думается, что вот-вот откроется тайна, что можно узнать больше, чем положено, но он каждый раз ошибается. Метафора «рама рассвета», появляющаяся в произведении 2 раза, – символ временного духовного «озарения» лирического субъекта.

Рама «распахнута»: видя зарождение нового дня, лирический герой предаётся воспоминаниям, рассуждениям о непреходящем, подвергает анализу всё пережитое и испытанное, и в это время он наиболее открыт для мира и сам будто «распахнут». На лексическом уровне организации текста [2, с. 238] замкнутость композиции отражают наречия со значением повтора (например, «опять» означает «еще раз», «снова» [5]) и частица «вот»: «и вот опять... обступают меня», «вот ... открываются», «вновь обступают». Глаголы-контекстные синонимы «обступают», «открываются», «проступают» тоже служат ограничению пространства вокруг лирического субъекта. Среди синтаксических средств выразительности риторический вопрос и риторическое восклицание, вопросно-ответное единство показывают глубину внутреннего диалога лирического героя, его философских исканий: «Что я знаю про стороны све-

та?», «Сколько их? Их никто не считал», «Мы закроем вас, темные стороны света!», «Сколько есть неоткрытых сторон!». Парцелляция устанавливает связь между важнейшими этапами жизни субъекта, одновременно разделяя их, фрагменты не слиты в один непрерывный поток: «Открывается Детство и Старость. И высокие горы Усталость. И Любви голубая дорога. И глухие низины Порока». Цветопись («голубая дорога», «багровый туман», «темные стороны») воссоздает картины прошедшего такими, какими их видел лирический герой: голубой символизирует чистоту, спокойствие, умиротворение. Любовь в мировосприятии лирического субъекта связана с гармонией и покоем. Багровый же, прежде всего, цвет крови, а значит, метафорически и цвет боли, горя, возмездия. Чтобы усилить впечатление, эпитет «багровый» используется дважды в одном предложении. Так, и по обозначаемому эпитетами признаку, и по параллельной связи между этими двумя предложениями можно судить, что голубой и багровый, Любовь и Война в произведении выполняют роль контекстных антонимов. Война и Порок связаны с «темными», печальными эпизодами, поэтому и звучит жизнеутверждающее: «Мы закроем вас, темные стороны света!». Но светлый час проходит, и «стороны света очень медленно тают», затем снова проявляются на время, и так до бесконечности.

Выходит, что человек только издали подглядывает за тем необъятным миром, который хочет познать, однобоко может судить о своей жизни. Бывает, наступают «просветления», когда кажется, что «неоткрытые стороны света» «проступают..., как узоры на зимнем окне», но стоит слегка коснуться их суверенных границ, как мираж рассеивается, перескакивая на впечатления прошлого, которые обретают четкие очертания, но потом так же ускользают в наступающем дне.

Обратимся к стихотворению «Приближаясь к спокойному устью...»:

Узнаю тебя, жизнь, принимаю...

Приближаясь к спокойному устью,
оставляя все дальше исток,
иногда с неосознанной грустью
календарный срываю листок.

Я с непрожитых чисел снимаю
отслужившее службу число,
будто парус рукой поднимаю,
заношу над водою весло.

И несут меня быстрые воды,
только веслами крепче ударь, —
и смещаются даты и годы,
и летит со стены календарь.

Ты узнай меня, мама родная!
Это я, в гимнастерку одет,
прохожу от Днепра до Дуная
и старею на тысячу лет.

Я усы фронтовые не брею.
В них впитался махорочный дым.
Я мужаю, взрослею, старею
и опять становлюсь молодым.

Засыпаю при сполохах красных.
Прохожу в перекрестном огне.
И как будто два возраста разных
по-соседски ужились во мне.

Так живут в сочетании света
и осенней лесной полутьмы
все приметы недавнего лета
и предчувствие близкой зимы.

Будет вьюга.
Ах, зимняя вьюга,
у тебя не отнимешь права!
Но за вьюгой, легка и упруга,
пробивается к солнцу трава.

Может, больше мой снег не растает,
но жалеть ни о чем не могу.
Пусть другая трава вырастает,
перед той не оставшись в долгу.

Я глаза к небесам поднимаю.
Заношу над водою весло.
Не тужу ни о чем,
понимаю,
по каким меня рекам несло [4].

Название произведения относит нас к стихотворению Блока «О, весна без конца и без краю...» [1, с. 185]. Левитанский, как и Блок, раскрывает темы быстротечности времени, цикличности жизни, судьбы человека, но использует для этого другие средства, иначе выстраивает композицию текста. В первой строфе после фиксации блоковской строки в эпиграфе «Узнаю тебя, жизнь, принимаю...» и соответствующего умолчания звучит идея произведения: полное принятие приближающегося конца, спокойствие, а не тревога перед неизвестностью: «И несут меня быстрые воды, только веслами крепче ударь, – / и смещаются даты и годы, и летит со стены календарь». У Блока, напротив, ожидание вовсе не спокойное, лирический герой «принимает» и «приветствует» жизнь «со звоном щита» [1, с. 185], готовится защищаться, сопротивляться, бороться. Герой произведения Левитанского «с непрожитых чисел снимает / отслужившее службу число, / будто парус рукой поднимает», заноса «над водою весло», его тоска по прошедшему «неосознанна», он смиряется с тем, что ожидает его впереди, не пытается остановиться или свернуть в другую сторону – путь его предначертан. Сюжет строится на ретроспекции: лирический субъект условно, мысленно возвращается в прошлое [подр. см. 7, с. 239-245]. Жизнь метафорически сравнивается с рекой времени, по которой герою остается только «веслами крепче ударить», но остановить это течение, вернуться к истоку, достичь границ, как было сказано ранее, он не может, поскольку жизнь – непонятное соединение «неоткрытых сторон света», а его судьба подчинена внешним, недоступным ему законам. С каждым сорванным листом календаря лирический субъект всё ближе становится к «устью», но не боится смерти: ожидание гибели не может взволновать человека, познавшего «багровые туманы» войны, засыпавшего «при сполохах красных», постаревшего «на тысячу лет» в один миг: «Я мужаю, взрослею, старею

и опять становлюсь молодым». Ему хватает силы духа, чтобы «узнать» жизнь и «принять» её, ведь еще на войне, не по годам мудрый, он научился «в сочетании света и осенней лесной полутьмы» предчувствовать «близкую зиму» – конец всего. А потому лирический субъект ни о чем не пожалеет, даже если «снег его больше не растает», а река времени остановит непредсказуемое движение. Всё, что он может: «глаза к небесам поднять. / Занести над водою весло» и «не тужить», ведь бурные реки, по которым его «несло», уже позади.

Как и в тексте Блока, образ весны, мотив духовного перерождения в произведении также имеют большое значение: «пробившаяся к солнцу трава» знаменует торжество «Любви» над «Войной», жизни над смертью, над «зимней вьюгой», над забвением. В отличие от блоковской «раздражающей, пьянящей» [1, с. 186] весны, у Левитанского весна спасает лирического героя, дает ему силы и дальше плыть по течению жизни: «Пусть другая трава вырастет, / перед той, не оставшись в долгу». Восклицания «Ты узнай меня, мама родная!», гиперболы «старею на тысячу лет», градация «мужаю, взрослею, старею», оксюморон «... и опять становлюсь молодым» показывают, как меняет человека война, каких жертв от него требует. Короткие («Я усы фронтовые не брею. В них впитался махорочный дым») и односоставные предложения («Засыпаю при сполохах красных. / Прохожу в перекрестном огне») восстанавливают ряд жизненных эпизодов, которые встают перед глазами героя. Пережитые испытания закаляют его, заранее готовят к смерти, обостряют способность чувствовать её приближение. Неполные предложения в последней строфе «Я глаза к небесам поднимаю. / Заношу над водою весло» отражает внутреннюю силу лирического героя.

У лирического субъекта нет компаса, чтобы ориентироваться в «сторонах света», нет представлений о том, что его ждет впереди. Примирившись со скорым концом, герой бродит по закоулкам памяти, покорно подчиняясь судьбе, понять которую не способен.

Анализ приведенных стихотворений (в анализе мы ориентируемся на положения учебника «Поэзия» [6]) позволяет выявить некоторые основные мотивы и проблематику сборника «Стороны света» Ю.Д. Левитанского. Темы быстротечности и цикличности жизни, человеческой судьбы и предназначения раскрываются через субъективный взгляд рефлексирующего героя [8, с. 600], погруженного в воспоминания. Оба произведения объединяет большое количество образов, последовательно сменяющих друг друга; цветопись, многочисленные метафоры, синтаксические средства выразительности (риторические восклицания и вопрос) передают опыт лирического субъекта, определяют ход повествования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блок А.А. О, весна без конца и без краю... ППС: В 20 т. Т 2. М.: Наука. 1997. 898 с.
2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. М: Флинта: Наука. 2009. 520 с.
3. Левитанский Ю.Д. Воспоминания о красном снеге. URL: <https://levitansky.ru/bibliografiya/avtorskie-izdaniya/vospominane-o-krasnom-snege> (дата обращения 24.03.2024).
4. Левитанский Ю.Д. Стороны света. URL: <https://levitansky.ru/poeziya/storony-sveta/?ysclid=luzw9hz32w130495202> (дата обращения 16.03.2024).
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. URL: <https://roslib.rudn.ru/book/tolkovuj-slovar-russkogo-yazyka> (дата обращения 19.03.2024).
6. Поэзия / Под ред. Н.М. Азаровой, К.М. Корчагина, Д.В. Кузьмина, В.А. Плунгяна [и др.]. М.: ОГИ, 2023. 886 с.
7. Реальность – литература – текст. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Калуга на литературной карте России». Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского. 2007. 340 с.
8. Солоухина О. Читатель и литературный процесс // Теория литературы. Т. 4. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие». 2001. С. 598-611.

© Николаева М.В., 2024.